

УДК 81-132: 159.9.072.533

**АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗНАЧИМЫХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ
В ПИСЬМЕННОМ ТЕКСТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТ РУКИ**

**DETECTION ALGORITHM SIGNIFICANT PSYCHO-EMOTIONAL STIMULI
THE WRITTEN TEXT RESPONDENT FROM HANDS**

©Кузина Н. В.

канд. филол. наук

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия

им. Д. С. Лихачева

г. Москва, Россия

nvkuzina@mail.ru

©Kuzina N.

PhD

Likhachev Russian Research Institute of Cultural and Natural Heritage

Moscow, Russia

nvkuzina@mail.ru

Аннотация. Предлагается методика выявления в тексте респондента от руки значимых психоэмоциональных вербализованных стимулов в соотнесенности с психологическим профилем личности.

Abstract. The methods of detection in the text of the respondent from the hand of significant psycho-emotional stimuli verbalized in correlation with the psychological profile of the individual.

Ключевые слова: психодиагностика, письменная речь, психологотипы, эмоция, моторный сбой, почерк, личностная деформация.

Keywords: psychological testing, writing, psychological types, emotion, engine failure, handwriting, personal strain.

Цель исследования: определить возможности анализа письменного текста для выявления степени личностной деформации и обнаружения эмоциональных травм.

Материал исследования:

1) письменные (лист белый, А4, 15 минут, 225 респондентов) тексты («значимые истории из жизни») учащихся 1–2 курса Смоленской государственной медицинской академии (лечебный, педиатрический, стоматологический, фармацевтический факультеты), созданные после соответствующей вербальной установки экспериментатора;

2) данные психодиагностики: ММПИ, тест К. Ленгарда (ММПИ II, «PSYCOM»).

Методы исследования:

1) анализ психомоторных сбоев, нарушений отступов, зачеркиваний по расположению текста на листе;

2) анализ композиционной, синтаксической, ассоциативно-вербальной структуры текста;

3) анализ психологических особенностей респондента с помощью ММРІ и опросника К. Леонгарда;

4) сопоставление данных, полученных из образца письменного текста, с результатами обработки тестовых методик.

Краткие выводы:

Результат анализа строения текста историй в целом совпадает с последующими результатами тестирования.

Так, описание ситуации витальной угрозы (девушка тонет) с парадоксальной амбивалентной реакцией, множественной сменой точек зрения и идентификацией респондентки с ее более умелым братом, по шкалам Миннесотского многофакторного личностного опросника связывается с превышением данных по маскулинности (80), психопатии (79), пограничными данными по шизоидности (73) (Рисунок 1). Описание ситуации обмана респондентом близких в детстве в виде уклонения от послеобеденного сна соответствует показателям акцентуированности по опроснику К. Леонгарда (возбудимость — 21, гипертимность — 18) (Рисунок 2).

Когда я была маленькой, то не могла спать и с
 им дружили начали отходить на берег. Моя семья -
 это я, папа, мама и мой брат (по отцу бабушка,
 дедушка и т.д.). Мы там отдыхали, а мама и я не
 ушла плавать и поэтому отплыла только у берега.
 И вот что-то на мне произошло, и я оказалась в воде.
 Тотому то мне кажется, что я хотела набраться воздуха
 с водой. Но мама предупредила не ходить далеко от берега,
 т.е. в воде плавать было, но я не могла. И как раз тогда
 внезапно меня унесло в воду. Я ушла под воду.
 На мне был тогда детский резиновый спасательный жилет и плавание.
 Вот как раз эта плавание было и спасение. Когда я
 была маленькой под воду, то плавание набрала воздух и
 выдохнула на плаву. В воде я очень тяжело плаваю,
 как я находилась под водой. Я думаю, была бы, если
 бы была мой брат, который плавать не умеет. И поэтому,
 брату плавать со мной и стараться мне вытаскивать.
 Но ему было тяжело и плавать нас удерживать.
 Она быстро переплыла к маме, оттолкнула брата, но
 брат не смог переплыть, встал со мной у берега.
 Я была очень отчаянная, но это и правда. В бассейне
 я брала не плавать и вода.

Рисунок 1. Случай 1.

<http://www.bulletennauki.com>

Рисунок 2. Случай 2.

Выделенные ситуации повышения эмоциональной значимости вербально обозначенного стимула на письме:

- 1) начальные и финальные слова строк, нарушающих поля (отступы справа и слева);
- 2) слова, имеющие переносы (ситуация усиления сдерживания);
- 3) ситуации поиска слова при правке (зачеркивания);
- 4) текст перед и после немотивированных зачеркиваний начатых написаний букв;
- 5) места увеличения / уменьшения межстрочных интервалов;
- 6) слова перед / после уменьшения, увеличения межсловных интервалов;
- 7) перед / после редких для текста пунктуационных знаков (любые, кроме запятой);
- 8) кавычки, скобки вокруг слов.

Заключение: данный алгоритм является основой для разработки методик последующей корректирующей нарративной психотерапии для работы с психоэмоциональными травмами, а

также психотерапии с целью преодоления личностной деформации и, в частности, изменения отношения к болезни [1–12].

Список литературы:

1. Кузина Н. В. Исследование и коррекция психоэмоционального состояния студентов СГАФКСиТ в предэкзаменационной ситуации // Международная научно–практическая конференция, посвященная 75-летию кафедры физической культуры, ЛФК и спортивной медицины, и 60-летию Областного врачебно–физкультурного диспансера «Профилактика — основной принцип отечественного здравоохранения» (20–21 мая 2011 г.): материалы. 2011. С. 44–45.
2. Кузина Н. В. Анатомические структуры, организующие висцеральную память, и принципы интерпретации ее критических эпизодов в кодах знаковых моделирующих систем // Математическая морфология. Электрон. журн. 2010. Т. 9. Вып. 2.
3. Кузина Н. В. Лазерная доплеровская флоуметрия при предъявлении эмоционально значимых вербальных и визуальных стимулов как путь выявления гипертонической, коронарной личности и личности, склонной к повреждениям // Сибирский медицинский журнал. 2011. Т. 26. Приложение 1. С. 145–146.
4. Кузина Н. В. Об индукции состояний при восприятии спонтанной и художественной речи // Здоровье и здоровый образ жизни: состояние и перспективы (медико–психологические, социальные, правовые и экологические аспекты). Смоленск, 2008. С. 256–260.
5. Кузина Н. В. Психофизиология творчества: анализ конструкции текста // Вестник Смоленской медицинской академии. Спецвыпуск. Смоленск, 2009.
6. Кузина Н. В., Прокудина Н. С. О разработке методики регистрации влияния визуальной стимуляции на микроциркуляторное русло // Сибирский медицинский журнал. 2011. Т. 26. Приложение 1. С. 197.
7. Кузина Н. В., Прокудина Н. С., Сергеев А. А. и др. Новый способ оценки и профилактики алекситимии как фактора формирования психосоматозов // XLIX международная научная студенческая конференция «Студент и научно–технический прогресс» (16–20 апреля 2011 г.): материалы, психология. Новосибирск, 2011. С. 120–121.
8. Кузина Н. В., Сергеев А. А. От литературы к медицине: методика анализа текста на основе частотного словаря // М. А. Булгаков в потоке российской истории XX–XXI в. в. М.: ART–менеджер, 2011. Вып.1. Научная серия музея М. А. Булгакова. С. 28–64.
9. Кузина Н. В., Сергеев А. А., Прокудина Н. С. Выявление индивидуальных аудио–визуальных стрессоров методом оценки состояния микроциркуляторного русла с помощью лазерной доплеровской флоуметрии // VIII Международная конференция (со школой для молодых ученых) «Системное кровообращение, микроциркуляция и гемореология (от ангиогенеза до центрального кровообращения)» (Ярославль, 10–14 июня 2011 г.). Ярославль: ЯГПУ, 2011. С. 170.
10. Кузина Н. В., Сергеев А. А., Прокудина Н. С. И др. Выявление ценностной модели, актуальных потребностей и личностных деформаций методом визуальной стимуляции // 15-я научная отчетная сессия НИИ психического здоровья СО РАМН «Актуальные вопросы наркологии и психиатрии» (Томск, 6–7 сентября 2011 г.): материалы / под ред. акад. В. Я. Семке. Томск, 2011. Вып. 15. С. 61–63.
11. Кузина Н. В., Сергеев А. А., Прокудина Н. С. и др. К разработке методики выявления и отреагирования эмоциональных микротравм // XI международная научно–практическая конференция «Психология и медицина: пути поиска оптимального взаимодействия» (19–20 апреля 2011): материалы. Рязань, 2011. С. 166–176.

12. Кузина Н. В., Сергеев А. А., Прокудина Н. С. и др. Разработка методики выявления предрасположенности к психосоматозам // Всероссийская междисциплинарная конференция с международным участием «Стресс, депрессивные расстройства и суицидальное поведение» (Томск, 26–28 апреля, 2011 г.). Томск. С. 69–77.

References:

1. Kusina N. V. Research and correction of psycho-emotional state of students in the pre-exam situation Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism. Prevention — the basic principle of national health care. International scientific-practical conference dedicated to the 75th anniversary of the department of physical education, physical therapy and sports medicine, and the 60th anniversary of the Regional medical-sports clinic. On 20–21 May 2011. Smolensk, 2011, pp. 44–45.

2. Kusina N. V. Anatomical structures that organize visceral memory, and the principles of its interpretation of critical episodes in the codes of the iconic modeling systems // 62 Student Scientific Conference of the Smolensk State Academy. Section of Human Anatomy (joint meeting of the students and young scientists). Mathematical Morphology. Electronic mathematical and biomedical journal. V. 9, issue 2, Smolensk, 2010.

3. Kusina N. V. Laser Doppler flowmetry upon presentation of an emotionally meaningful verbal and visual stimuli as a way to detect hypertension, coronary identity and prone to damage. Siberian Journal of Medicine, v. 26, app. 1, Tomsk, 2011, pp. 145–146.

4. Kusina N. V. On the induction of states in the perception of spontaneous speech and artistic. Health and healthy lifestyle, Status and Prospects (medico-psychological, social, legal and environmental aspects). Smolensk, 2008, pp. 256–260.

5. Kusina N. V. Psychophysiology of work: analysis of the structure of the text. Bulletin of the Smolensk Medical Academy. Special Issue. Smolensk, 2009.

6. Kusina N. V., Prokudina N. S. On the development of methods of registering the effect of visual stimulation on the microcirculatory bed. Siberian Journal of Medicine. v. 26, app. 1, Tomsk, 2011, pp. 197.

7. Kusina N. V., Prokudina N. S., Sergeev A. A. et al. A new method of assessment and prevention of alexithymia as a factor in the formation of psychosomatics. Materials XLIX International Scientific Student Conference “Student and technological progress”. April 16–20, 2011, Psychology, Novosibirsk, 2011, pp. 120–121.

8. Kuzina N. V., Sergeev A. A. Ot literatury k meditsine: metodika analiza teksta na osnove chastotnogo slovaryaya [From literature to medicine: method of text analysis based on frequency dictionary]. M. A. Bulgakov v potoke rossiiskoi istorii XX–XXI v. v. Moscow, ART-menedzher, 2011, issue 1. Nauchnaya seriya muzeya M. A. Bulgakova. pp. 28–64.

9. Kusina N. V., Sergeev A. A., Prokudina N. S. Identification of individual stressors audio-visual method of assessing the state of the microvasculature by laser Doppler flowmetry. Systemic circulation, microcirculation and hemorheology (angiogenesis to Central heating circulation). VIII International Conference (with the school for young scientists). Yaroslavl, June 10–14, 2011, Yaroslavl, 2011, p. 170.

10. Kusina N. V., Sergeev A. A., Prokudina N. S. et al. Identification of value model, the actual needs and personal strain visual stimulation method. Pressing questions of psychiatry and narcology. V. 15, materials 15 scientific reporting session Mental Health Research Institute SB RAMS (Tomsk, 6–7 September 2011), Tomsk, 2011, pp. 61–63.

11. Kusina N. V., Sergeev A. A., Prokudina N. S. et al. By developing a method of identifying and acting out emotional microtrauma. Proceedings of the XI International scientific-practical

<http://www.bulletennauki.com>

conference “Psychology and Medicine: ways of finding the optimal interaction”, April 19–20, 2011. Ryazan, 2011, pp. 166–176.

12. Kusina N. V., Sergeev A. A., Prokudina N. S. et al. Development of a method to identify predisposition to psychosomatics. Stress, depressive disorders and suicidal behavior. All-Russian Interdisciplinary Conference with international participation (Tomsk, April 26–28, 2011). Tomsk, 2011. pp. 69–77.

Работа поступила в редакцию
24.02.2016 г.

Принята к публикации
29.02.2016 г.